

Frecuencia de depresión posparto y caracterización clínica de acuerdo al tipo de lactancia materna

Alondra López Camargo, Mariana Soledad Franco Osorio, Gloria Mendoza López

Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad de Medicina Familiar No. 77 “San Agustín”, Departamento de Enseñanza e Investigación en Salud. Ecatepec de Morelos, Estado de México

Resumen

INTRODUCCIÓN: La depresión posparto (DPP) afecta al 15-20% de las mujeres y constituye un problema de salud pública, ya que el suicidio representa una causa relevante de mortalidad materna (5.3% en EE. UU). La lactancia materna exclusiva (LME) previene hasta 823,000 muertes infantiles y 20,000 maternas al año y reduce el riesgo de DPP; no obstante, su prevalencia en México es del 31%. Hasta el 87% de mujeres con DPP no amamantan, evidenciando una relación entre los síntomas depresivos y la LME. **OBJETIVO:** Describir la frecuencia de la depresión posparto y caracterización clínica de las mujeres de acuerdo con el tipo de lactancia materna de la Unidad de Medicina Familiar No. 77 “San Agustín”. **MÉTODOS:** Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal en 129 mujeres en postparto. Se estudiaron variables como: nivel socioeconómico, tipo de lactancia, embarazo de alto riesgo, entre otros. La depresión posparto se valoró con la Escala de Depresión Perinatal (EPDS), la satisfacción de lactancia materna (LM) se evaluó con la Maternal Breastfeeding Evaluation Scale. **RESULTADOS:** La mediana de las mujeres fue de 28 años, predominó la lactancia materna exclusiva (79.8%), la mayoría se estratificó en nivel socioeconómico bajo (50.4%), el embarazo de alto riesgo estuvo presente en el 58.9% y la satisfacción de la lactancia materna estuvo presente en el 97.7%. La depresión posparto se encontró solo en el 2.3%. **CONCLUSIÓN:** La detección oportuna de la sintomatología permite intervenciones tempranas y una menor severidad clínica, tales como la promoción a la lactancia.

Abstract

BACKGROUND: Postpartum depression (PPD) affects 15-20% of women and constitutes a public health problem, as suicide is a significant cause of maternal mortality (5.3% in the US). Exclusive breastfeeding (EBF) prevents up to 823,000 infant deaths and 20,000 maternal deaths per year and reduces the risk of PPD; however, its prevalence in Mexico is 31%. Up to 87% of women with PPD don't breastfeed, evidencing a relationship between depressive symptoms and EBF. **OBJECTIVE:** To describe the frequency of postpartum depression and clinical characterization of women according to the type of breastfeeding at Family Medicine Unit No. 77 “San Agustín.” **METHODOLOGY:** An observational, descriptive, cross-sectional study was conducted on 129 postpartum women. Variables such as socioeconomic status, type of breastfeeding, and high-risk pregnancy, among others, were studied. Postpartum depression was assessed using the Perinatal Depression Scale (EPDS), and breastfeeding satisfaction was evaluated using the Maternal Breastfeeding Evaluation Scale. **RESULTS:** The median age of the women was 28 years, exclusive breastfeeding predominated (79.8%), the majority were stratified as low socioeconomic status (50.4%), high-risk pregnancy was present in 58.9%, and breastfeeding satisfaction was present in 97.7%. We found postpartum depression in only 2.3%. **CONCLUSION:** Opportune detection of symptoms allows for early intervention and reduced clinical severity, such as promotion to breastfeeding.

Palabras Clave: Depresión, postparto, lactancia materna

Keywords: Depression, postpartum, breastfeeding

1. INTRODUCCIÓN

La depresión posparto (DPP) es un trastorno del estado de ánimo que se presenta durante el periodo perinatal y constituye una de las complicaciones más frecuentes posteriores al parto, con una prevalencia estimada entre el 15% y 20% de las mujeres [1]. Este padecimiento representa un problema prioritario de salud pública debido a sus repercusiones físicas, psicológicas y sociales en la madre y el recién nacido, así como a su asociación con el suicidio materno que se presenta en un 5.3%, una causa relevante de mortalidad durante el embarazo y el

puerperio [2]. Hasta el 50% de los episodios de DPP pueden iniciar durante el embarazo [3], lo que resalta la importancia de la detección temprana y la atención integral durante el periodo perinatal.

Depresión posparto

La DPP se asocia a múltiples factores de riesgo sociodemográficos, obstétricos y psicosociales, entre los que destacan la edad materna temprana, bajo nivel educativo, ocupación, problemas de pareja, embarazo no planeado, complicaciones durante el embarazo y el parto, tipo de vía de nacimiento, obesidad materna y retraso en el inicio de la lactancia [4]. Este trastorno no solo afecta la salud mental materna, sino que también interfiere en el vínculo madre-hijo, el desarrollo neurológico y psicomotor del recién nacido, así como en la adherencia a los controles de salud y esquemas de inmunización infantil [5]. El diagnóstico oportuno de la DPP es fundamental, especialmente durante las primeras seis semanas posparto. La Escala de Depresión Perinatal de Edimburgo (EPDS) es una herramienta validada con alta sensibilidad y especificidad para la detección temprana de sintomatología depresiva en esta etapa [6]. La DPP se asocia con una menor duración de la lactancia materna, alteraciones en la producción de leche y afectaciones en el vínculo madre-hijo, lo que impacta negativamente el desarrollo emocional, cognitivo y físico del lactante [7].

Lactancia materna

La lactancia materna, particularmente la lactancia materna exclusiva (LME), es reconocida como una estrategia esencial de salud pública debido a sus beneficios nutricionales, inmunológicos, psicológicos, económicos y ambientales para el binomio madre-hijo [8]. A nivel internacional, estudios indican que incrementar las tasas de lactancia materna, podría prevenir anualmente alrededor de 823,000 muertes infantiles y 20,000 muertes maternas [9]. Se ha demostrado que la lactancia materna reduce el riesgo de infecciones, enfermedades crónicas y alteraciones del desarrollo en el niño, además de disminuir el riesgo de hemorragia posparto, cáncer de mama y ovario, diabetes tipo 2 y depresión posparto en la madre [10].

Asimismo, se ha demostrado que la LME reduce de forma significativa la incidencia y gravedad de infecciones gastrointestinales, respiratorias y otitis media, así como el riesgo de enterocolitis necrotizante, sepsis y síndrome de muerte súbita del lactante [10]. Además, favorece el desarrollo cognitivo y psicomotor, mejora el coeficiente intelectual y disminuye el riesgo de enfermedades crónicas en etapas posteriores de la vida, como obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares [11]. El establecimiento adecuado de la lactancia materna también promueve un vínculo afectivo sólido entre madre e hijo, elemento clave para el desarrollo emocional y social del niño [7]. A pesar de sus beneficios ampliamente documentados, las tasas de LME continúan siendo subóptimas a nivel mundial y nacional, con una baja proporción de lactantes que reciben LME durante los primeros seis meses de vida, especialmente en México pues su prevalencia es del 31% [12]. Diversos factores sociodemográficos, biológicos y psicológicos influyen en el abandono de la LME, incluyendo la percepción de insuficiente producción de leche, el parto traumático y la presencia de alteraciones emocionales como la depresión [13]. La frecuencia de la DPP varía según las condiciones demográficas, culturales y sociales. Se ha observado mayor incidencia en mujeres que no practican lactancia materna exclusiva, con tasas de abandono que pueden llegar al 87% en madres con síntomas de depresión posparto [14].

La evidencia científica demuestra una relación estrecha y bidireccional entre la DPP y la lactancia materna, ya que la presencia de síntomas depresivos se asocia con mayor abandono de la LME hasta en un 89% [15], mientras que la práctica exitosa de la lactancia materna se vincula con una reducción significativa del riesgo de desarrollar DPP hasta en un 53% [16]. En este contexto, resulta fundamental analizar la frecuencia de la

depresión posparto en mujeres de acuerdo con el tipo de lactancia, con el fin de orientar estrategias de prevención, detección temprana e intervención integral en el periodo perinatal.

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal, en una muestra de 129 mujeres en etapa postparto de entre 18 a 46 años, excluyendo a las participantes con diagnóstico previo de trastorno del estado de ánimo, psicótico y de la personalidad. Las mujeres fueron derechohabientes que acudían a la consulta externa de medicina familiar, medicina preventiva, salas de lactancia materna, trabajo social, nutrición, medicina de trabajo y estomatología de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 77 “San Agustín” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en Ecatepec de Morelos, Estado de México, correspondiente al primer nivel de atención, en un período desde septiembre a octubre de 2025, posterior a la aprobación dada por el Comité de Ética e Investigación.

Para evaluar el índice de masa corporal (IMC) se empleó la fórmula de Quetelet de la Organización Mundial de la Salud, el nivel socioeconómico se determinó conforme al Índice Socioeconómico AMAI 2022, además, se registró el tipo de lactancia de las mujeres en postparto, características sociodemográficas como escolaridad, ocupación y estado civil, así como características propias del embarazo como la presencia de infección por VIH, número de consultas prenatales, número de embarazos, sexo del producto, tipo de parto y presencia de embarazo de alto riesgo. Adicionalmente, se valoró la presencia de depresión posparto mediante la Escala de Depresión Perinatal de Edinburgo; se investigó la presencia de satisfacción de lactancia materna con la Maternal Breastfeeding Evaluation Scale.

3. RESULTADOS

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal, no probabilístico por cuota, en 129 derechohabientes en periodo de postparto de la Unidad de Medicina Familiar No. 77 “San Agustín”; registrándose con respecto a la edad una mediana 28 años, con un rango intercuartil de 9, un valor mínimo de 18 y un valor máximo de 43.

Con respecto a la escolaridad, se encontró que el 54.3% pertenecía a mujeres con nivel medio superior, siendo este el grado con mayor porcentaje. Por otro lado, la ocupación de las mujeres con mayor predominio fue amas de casa en un 59.7%. En relación con el estado civil, se identificó que el 50.4% de las mujeres vivían en unión libre, constituyendo la categoría de mayor frecuencia. En el nivel socioeconómico, se observó que el 50.4% de las participantes pertenecían a un nivel bajo. Al evaluar el índice de masa corporal predominó el peso normal en un 41.1%. El tipo de lactancia que se encontró con mayor porcentaje fue la lactancia materna exclusiva con un 79.8%, como se muestra en la tabla 2. En cuanto a la presencia de infección por VIH, estuvo ausente en el 100% de las mujeres. El sexo del producto con mayor predominio fue el femenino correspondiendo a un 52.7%, mientras que el 47.3% corresponde al masculino. En lo referente al número de consultas prenatales, el 90.7% asistió a más de cinco consultas. La satisfacción de lactancia materna se presentó en el 94.6% de las mujeres. Finalmente, al evaluar la depresión posparto mediante la escala de Edimburgo se reportó una ausencia en el 97.7% y solo se presentó en el 2.3%, como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Caracterización clínica de las mujeres en período de postparto de la Unidad de Medicina Familia No. 77 “San Agustín”

Variables	Frecuencia (n=129)	Porcentaje %
Edad*	28** (rango 18-43)	
Número de embarazos		
• Primigesta	67	51.9%
• Multigesta	62	48.1%
Índice de masa corporal		
• Bajo peso	01	00.8%
• Peso normal	53	41.1%
• Sobrepeso	43	33.3%
• Obesidad grado I	22	17.1%
• Obesidad grado II	08	06.2%
• Obesidad grado III	02	01.6%
Tipo de lactancia		
• Exclusiva	103	79.8%
• Mixta	20	15.5%
• Fórmula	06	04.7%
Tipo de parto		
• Cesárea	72	55.8%
• Vaginal	57	44.2%
Embarazo de alto riesgo		
• Ausente	53	41.1%
• Presente	76	58.9%
Escolaridad		
• Sin estudios o primaria incompleta	01	00.8%
• Primaria completa	04	03.1%
• Secundaria completa	21	16.3%
• Media superior	70	54.3%
• Superior o posgrado	33	25.6%
Ocupación		
• Ninguna	00	00.0%
• Ama de casa	77	59.7%
• Obrera	26	20.2%
• Profesionista	25	19.4%
• Otros	01	00.8%
Estado civil		
• Soltera	18	14.0%
• Casada	45	34.9%
• Viuda	01	00.8%
• Divorciada	00	00.0%
• Unión libre	65	50.4%
Nivel socioeconómico		
• Bajo	65	50.4%
• Medio	54	41.9%
• Alto	10	07.8%
Presencia de infección por VIH		
• Ausente	129	100.0%
• Presente	00	00.0%
Sexo del producto		
• Hombre	61	47.3%
• Mujer	68	52.7%
Número de consultas prenatales		
• Más de 5 consultas	117	90.7%

• Menos de 5 consultas	12	09.3%
Presencia de satisfacción de la lactancia materna		
• Ausente	07	05.4%
• Presente	122	94.6%
Presencia de depresión postparto		
• Ausente	126	97.7%
• Presente	03	02.3%
*El dato se presenta como medida de tendencia central		
**mediana		

Tabla 2. Caracterización clínica de las mujeres en período de postparto de acuerdo con el tipo de lactancia materna de la Unidad de Medicina Familia No. 77 “San Agustín”

Variable	Lactancia exclusiva (n=103)		Lactancia mixta (n=20)		Fórmula (n=6)	
	Frecuencias	%	Frecuencias	%	Frecuencias	%
Edad*	27** (rango 18-43)		29** (rango 18-38)		33** (rango 25-40)	
Número de embarazos						
• Primigesta	54	52.4%	13	65.0%	00	00.0%
• Múltigesta	49	47.6%	07	35.0%	06	100%
Índice de masa corporal						
• Bajo peso	01	01.0%	00	00.0%	00	00.0%
• Peso normal	43	41.7%	08	40.0%	02	33.3%
• Sobrepeso	33	32.0%	07	35.0%	03	50.0%
• Obesidad grado I	19	18.4%	02	10.0%	01	16.7%
• Obesidad grado II	05	04.9%	03	15.0%	00	00.0%
• Obesidad grado III	02	01.9%	00	00.0%	00	00.0%
Tipo de parto						
• Cesárea	51	49.5%	16	80.0%	05	83.3%
• Vaginal	52	50.5%	04	20.0%	01	16.7%
Embarazo de alto riesgo						
• Ausente	47	45.6%	06	30%	00	00.0%
• Presente	56	54.4%	14	70%	06	100%
Escolaridad						
• Sin estudios o primaria incompleta	01	01.0%	00	00.0%	00	00.0%
• Primaria completa	04	03.9%	00	00.0%	00	00.0%
• Secundaria completa	17	16.5%	03	15.0%	01	16.7%
• Media superior	55	53.4%	13	65.0%	02	33.3%
• Superior o posgrado	26	25.2%	04	20.0%	03	50.0%
Ocupación						
• Ninguna	00	00.0%	00	00.0%	00	00.0%
• Ama de casa	64	62.1%	10	50.0%	03	50.0%
• Obrera	20	19.4%	05	25.0%	01	16.7%
• Profesionista	18	17.5%	05	25.0%	02	33.3%
• Otros	01	01.0%	00	00.0%	00	00.0%
Estado civil						
• Soltera	12	11.7%	06	30.0%	00	00.0%
• Casada	38	36.9%	04	20.0%	03	50.0%
• Viuda	01	01.0%	00	00.0%	00	00.0%
• Divorciada	00	00.0%	00	00.0%	00	00.0%
• Unión libre	52	50.5%	10	50.0%	03	50.0%

Nivel socioeconómico						
• Bajo	60	58.3%	04	20.0%	01	16.7%
• Medio	39	37.9%	13	65.0%	02	33.3%
• Alto	04	03.9%	03	15.0%	03	50.0%
Presencia de infección por VIH						
• Ausente	103	100%	20	100%	06	100%
• Presente	00	00.0%	00	00.0%	00	00.0%
Sexo del producto						
• Hombre	49	47.6%	08	40.0%	04	66.7%
• Mujer	54	52.4%	12	60.0%	02	33.3%
Número de consultas prenatales						
• Más de 5 consultas	94	91.3%	18	90.0%	05	83.3%
• Menos de 5 consultas	09	08.7%	02	10.0%	01	16.7%
Presencia de satisfacción de lactancia materna						
• Ausente	01	01.0%	00	00.0%	06	100%
• Presente	102	99.0%	20	100%	00	00.0%
Presencia de depresión postparto						
• Ausente	100	97.1%	20	100%	06	100%
• Presente	03	2.9%	00	00.0%	00	00.0%
*El dato se presenta como medida de tendencia central						
**mediana						

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión

La mediana de edad fue de 28 años, similar a lo reportado en estudios realizados en República del Congo [17], Etiopía [18] y en regiones de África y Medio Oriente [19]. La mayoría de las participantes fueron primigestas en un 51.9%, lo cual concuerda con estudios en China [20, 21], aunque difiere de lo reportado en Estados Unidos, donde predominan las multíparas [22], Esto puede atribuirse con las políticas reproductivas de China, así como el fomento con métodos de planificación y con el periodo intergenésico de cada población.

El IMC normal predominó en el 41.1%, coincidiendo con estudios en China y Estados Unidos [21, 22], y contrastando con Arabia Saudita, donde predominó el sobrepeso [23], lo cual puede explicarse por factores educativos y socioculturales. La lactancia materna exclusiva fue la más frecuente con un 79.8%, similar a lo reportado en Etiopía [18] y Perú [24], pero diferente a estudios en México donde predominó el uso de fórmula [12]. Lo anterior puede ser debido a que es importante realizar el fomento de la lactancia materna desde el embarazo, además, influyen factores como el nivel socioeconómico y la escolaridad.

La cesárea fue la vía de parto más frecuente en el 55.8%, a diferencia de otros estudios en México, Egipto y China donde predominó el parto vaginal [25,19,21]. El embarazo de alto riesgo se presentó en el 58.9%, en contraste con estudios donde predominó su ausencia [19, 23].

En cuanto a escolaridad, predominó el nivel medio superior con un 54.3%, similar a estudios en África y Asia Oriental [17,19], aunque menor que en China, donde predominó el nivel superior [21]. Los resultados obtenidos podrían estar relacionados con estigmas socioculturales, actos de discriminación hacia las mujeres, estructuras

machistas presentes en estos países y desigualdades en el nivel de desarrollo: en contextos de mayor avance económico y educativo, las mujeres suelen tener mayor formación profesional, mientras que en países en vías de desarrollo persisten limitaciones que reducen sus oportunidades de acceder a estudios superiores. La mayoría de las participantes fueron amas de casa (59.7%), coincidiendo con estudios en Etiopía y Arabia Saudita [18, 23], pero distinto a China, donde predominan mujeres empleadas [20]. Esto podría explicarse por la persistencia de estructuras tradicionales y limitaciones laborales propias de los contextos socioculturales de países de Asia Occidental a diferencia de Asia Oriental, las cuales favorecen un mayor número de mujeres dedicadas al hogar. Respecto al estado civil, predominó la unión libre con el 50.4%, similar a estudios en México [25, 26], aunque diferente a Venezuela, donde predominó la soltería [27]. El nivel socioeconómico bajo fue el más frecuente (50.4%), coincidiendo con estudios realizados en México, China y Brasil [28, 39, 4].

No se identificaron casos de infección por VIH, a diferencia de estudios realizados en África y Estados Unidos donde se reportaron prevalencias elevadas [30-32]. El sexo femenino del recién nacido fue ligeramente más frecuente en un 52.7%, en contraste con estudios donde predominó el sexo masculino [33-35]. La mayoría de las mujeres asistieron a más de cinco consultas prenatales (90.7%), similar a lo reportado en Ghana y Nepal [36-38]. La satisfacción con la lactancia materna fue alta, hasta en un 94.6%, en concordancia con estudios en Brasil y España [39, 40, 41]. Finalmente, la ausencia de depresión posparto fue del 97.7%, resultado similar a estudios realizados en Etiopía y Malasia [42-4].

Conclusión

La detección temprana de la depresión posparto mediante tamizaje perinatal permite la identificación oportuna de factores de riesgo y la implementación temprana de intervenciones, reduciendo la severidad de los síntomas. La lactancia materna, abordada desde un enfoque integral y con acompañamiento profesional, se asocia a beneficios tanto para el binomio madre-hijo como para la salud mental materna. El fortalecimiento de modelos de atención perinatal integrales y multidisciplinarios contribuye a la prevención, detección y manejo oportuno de la depresión posparto, favoreciendo la calidad de vida materna.

REFERENCIAS

- [1] Solís, M., Pineda, A., & Chacón, J. (2019). Abordaje clínico y manejo de la depresión posparto. *Revista Médica Sinergia*, 4(6), 90-99.
- [2] Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Spong, C. Y., & Casey, B. M. (2021). Trastornos psiquiátricos. En *Williams obstetricia* (26.ª ed., cap. 64). McGraw-Hill.
- [3] American Psychiatric Association. (2013). *Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5* (5.ª ed.). American Psychiatric Publishing. 9
- [4] Fernandes, M., & Matos, A. (2023). Ocurriencia y factores asociados con la depresión posparto en un área urbana de Brasil.
- [5] Alba, B., López, V., Merino, M., Fernández, P., Alonso del Rivero, V., & Fernández, M. (2017). Actualización en depresión posparto. *TEYS*, 1(3), 180-184.
- [6] Meng, J., Du, J., Diao, X., & Zou, Y. (2022). Effects of an evidence-based nursing intervention on prevention of anxiety and depression in the postpartum period. 38, 435-442.
- [7] Mayer, L., & Arean, C. (2021). Depresión posparto (DPP) y consecuencias en el neurodesarrollo del niño: Una revisión sistemática [Tesis de pregrado]. Universidad Abierta Interamericana.
- [8] Organización Mundial de la Salud. (2021). *Lactancia Materna Exclusiva. Informe de un Grupo Científico de la OMS*. OMS.
- [9] Morales, S., Colmenares, M., Cruz, V., Iñarritu, M., Maya, N., Vega, A., & Velasco, M. (2022). Recordemos lo importante que es la lactancia materna. *Revista de la Facultad de Medicina*, 65(2), 9-25.
- [10] Louis-Jacques, A., Lawrence, R. M., & Lawrence, R. A. (2023). The breast and the physiology of lactation. En C. J. Lockwood, J. A. Copel, L. Dugoff, J. M. Louis, T. R. Moore, R. M. Silver, & R. Resnik (Eds.), *Creasy and Resnik's maternal-fetal medicine: Principles and practice* (9.ª ed.). Elsevier.

- [11] Minchala, R., Ramírez, A., Caizaguano, M., Estrella, M., Altamirano, L., Andrade, M., Sarmiento, M., González, F., Abad, N., Cordero, N., & Romero, I. (2020). La lactancia materna como alternativa para la prevención de enfermedades maternoinfantiles: Revisión sistemática. *Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*, 39(8), 941–951.
- [12] Lugo-Anduaga, Y., Guerrero-Hernández, R. E., & López-Carbajal, M. J. (2019). Depresión posparto como factor asociado al abandono de la lactancia materna. *Atención Familiar*, (3), 23.
- [13] Tigasi Tigasi, P. (2023). Factores que influyen en el abandono de la lactancia materna en menores de 1 año [Tesis de licenciatura]. Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera de Enfermería.
- [14] López García, E. P. (2022). Revisión bibliográfica: Estudio bibliométrico sobre mitos y verdades de la lactancia materna. *NPunto*, 5(50), 136–154.
- [15] Zhou, Y., Yang, Y., Zhang, J., Guo, J., Wang, L., & Tao, Y. (2021). The association of breastfeeding with a reduced risk of postpartum depression: A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Public Health*, 9, 788605
- [16] Zhou, Y., Tao, Y., Wang, L., Zhao, M., Yang, Y., & Yang, X. (2022). Association between breastfeeding and postpartum depression: A meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*, 309, 128–134.
- [17] Agler, R. A., Zivich, P. N., Kawende, B., Behets, F., & Yotebieng, M. (2021). Postpartum depressive symptoms following implementation of the 10 steps to successful breastfeeding program in Kinshasa, Democratic Republic of Congo: A cohort study. *PLoS Medicine*, 18(1), e1003465. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003465>.
- [18] Misgana, T., Gebremichael, B., Tesfaye, D., Tamiru, D., Alemu, D., Weldesenbet, A. B., Tariku, M., & Dheresa, M. (2024). The impact of maternal common mental disorders on exclusive breastfeeding in Eastern Ethiopia: A prospective cohort study. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, 16, 15–26. <https://doi.org/10.2147/NDS.S449436>.
- [19] Amer, S. A., Zaitoun, N. A., Abdelsalam, H. A., et al. (2024). Exploring predictors and prevalence of postpartum depression among mothers: Multinational study. *BMC Public Health*, 24, 1308. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-18502-0>.
- [20] Zhao, J., & Zhang, M. (2024). Postpartum depression and risk factors among working women one year after delivery in Beijing, China: A cross-sectional study. *Frontiers in Public Health*, 12, 1346583. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1346583>.
- [21] Shen, X., Wang, Y., Zhang, Y., Yu, X., Xu, T., Li, Y., et al. (2022). Timing of breastfeeding initiation mediates the association between delivery mode, source of breastfeeding education, and postpartum depression symptoms. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(15), 9302.
- [22] Howard, K., Maples, J. M., & Tinius, R. A. (2022). Modifiable maternal factors and their relationship to postpartum depression. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(19), 12393. <https://doi.org/10.3390/ijerph191912393>.
- [23] Baeisa, R. S., Alzhrani, A. A., Aljuaid, T. A., Alshamrani, K. A., Alharthi, A. T., Alqarni, R. M., et al. (2023). Breastfeeding self-efficacy is inversely associated with postpartum depression: Findings from a tertiary hospital in Saudi Arabia. *Saudi Journal of Medicine & Medical Sciences*, 11(3), 209–216.
- [24] Aucasi-Espinoza, I., & Valencia-Anchante, R. (2019). Relación entre depresión post-parto y la adherencia a la lactancia materna exclusiva en las madres que acuden al control de crecimiento y desarrollo en el Hospital Regional Docente de Ica, 2018. *Revista Médica Panacea*, 8(1), 12–20.
- [25] Santiago-Sanabria, L., Ibarra-Gussi, P. M., Rendón-Macías, M. E., Treviño-Villareal, P., Islas-Tezpa, D., Porras-Ibarra, G. D., et al. (2023). Depresión posparto: Prevalencia y factores de riesgo asociados en una muestra de población mexicana. *Ginecología y Obstetricia de México*, 91, 227–240.
- [26] Mireles de la Cruz, A. B. (2025). Prevalencia de depresión posparto en pacientes que cursan las primeras 72 horas de puerperio en un hospital de segundo nivel de atención [Tesis de especialidad, Universidad Autónoma de San Luis Potosí].
- [27] García Cevallos, G. P., Romero Urrea, H. E., & Mauquí Troya, G. S. (2020). Factores desencadenantes de la depresión post parto en las adolescentes: Estudio piloto. *Más Vida*, 2(2, extraordinario), 27–35.
- [28] Barrera-Mondragón, B. F., Camarillo-Nava, V. M., & García-Rivera, B. B. (2024). Riesgo de depresión posparto en un primer nivel de atención. *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social*, 62(4), e5597. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11397005>
- [29] Yang, K., Wu, J., & Chen, X. (2022). Risk factors of perinatal depression in women: A systematic review and meta-analysis. *BMC Psychiatry*, 22, 63.
- [30] Zhu, Q. Y., Huang, D. S., Lv, J. D., Guan, P., & Bai, X. M. (2019). Prevalence of perinatal depression among HIV-positive women: A systematic review and meta-analysis. *BMC Psychiatry*, 19, 330. <https://doi.org/10.1186/s12888-019-2312-3>
- [31] Mbatha, N. L., Mokwena, K. E., & Madiba, S. (2020). Clinical and obstetric risk factors for postnatal depression in HIV-positive women: A cross-sectional study in health facilities in rural KwaZulu-Natal. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(22), 8425.
- [32] Rubin, L. H., Cook, J. A., Grey, D. D., Weber, K., Wells, C., Golub, E. T., Wright, R. L., Schwartz, R. M., Goparaju, L., Cohan, D., Wilson, M. L., & Maki, P. M. (2011). Perinatal depressive symptoms in HIV-infected versus HIV-uninfected women: A prospective study from preconception to postpartum. *Journal of Women's Health*, 20(9), 1287–1295.
- [33] Cowell, W., Colicino, E., Askowitz, T., et al. (2021). Fetal sex and maternal postpartum depressive symptoms: Findings from two prospective pregnancy cohorts. *Biology of Sex Differences*, 12(1), 29. <https://doi.org/10.1186/s13293-021-00366-7>

- [34] Rong, X. F., Zhang, Y., Sun, Y., et al. (2023). Maternal expectations of fetal gender and risk of postpartum depression: A prospective cohort study. *Frontiers in Psychiatry*, 14, 1130156. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.1130156>
- [35] Jain, A., Behere, P. B., & Natarajan, M. (2014). Association of birth of girls with postnatal depression in India: A cross-sectional study. *BMJ Open*, 4(12), e005026. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2014-005026>
- [36] Gopalakrishnan, S., Amuasi, S. A., Boateng, N., Yeboah, S., Zereyesus, Y., Abuosi, A., et al. (2025). Association between person-centred antenatal care and perinatal depression in Ghana. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 25(1), 1021.
- [37] Singh, D. R., Sunuwar, D. R., Adhikari, S., Singh, S., & Karki, K. (2021). Determining factors for the prevalence of depressive symptoms among postpartum mothers in lowland region in southern Nepal. *PLoS ONE*, 16(1), e0245199.
- [38] Dawadi, P., Bhatta, A. S., & Shakya, J. (2020). Factors associated with postpartum depressive symptoms in community of Central Nepal. *Psychiatry (Edgmont)*, 2020, 8305304.
- [39] Dos Santos, D. A., Giugliani, C., Bizon, A. M. B. L., & Justo Giugliani, E. R. (2023). Women's satisfaction with breastfeeding and risk of exclusive breastfeeding interruption: A prospective cohort study. *Nutrients*, 15(24), 5062.
- [40] Piñeiro, R., Negrín, M., Richart, M., & Oliver, A. (2022). Versión en español de la Escala Maternal Breastfeeding Evaluation Scale: Análisis de fiabilidad y validez. *Index de Enfermería*, 31(3), 209–214.
- [41] Avilla, J. C., Giugliani, C., Bizon, A. M. B. L., Senna, A. F. K., da Silva, V., Martins, R. C., et al. (2020). Association between maternal satisfaction with breastfeeding and postpartum depression symptoms. *PLoS ONE*, 15(11), e0242333.
- [42] Abdurehim, A., Melaku, Y., Hassen, H., et al. (2024). Nexus between postpartum depression and exclusive breastfeeding practices among lactating mothers in Assosa Town, West Ethiopia. *Frontiers in Nutrition*, 1(1), 1–10.
- [43] Demissie, Z., Muluneh, M. D., Asefa, T. T., & Meskele, M. (2020). Postpartum depression and its association with exclusive breastfeeding practices among mothers in Ethiopia: A community-based cross-sectional study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 20, 481.
- [44] Norhayati, M. N., Hazlina, N. H., Asrenee, A. R., & Emilin, W. M. (2015). Magnitude and risk factors for postpartum depression in women attending primary care clinics in Malaysia: A prospective cohort study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 15, 93

Correo de autor de correspondencia: mendoza.gloria34@yahoo.com.mx